

PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALAR MAZMUNI, TURLARI VA TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI

A.Sh.Kodirov

ShDPI Matematika va ta'limda axborot texnologiyalari kafedrası Katta o'qituvchisi

F.Narzullayeva

ShDPI Matematika-informatika yo'nalishi 5-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17305186>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik dasturiy vositalar orqali o'qitish metodikasini tahlil qilinadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimida yangi pedagogik yondashuvlarni talab etmoqda. Maqolada kompyuter texnologiyalarini o'qitish jarayonida zamonaviy metod va vositalardan foydalanish, interfaol usullar, amaliy mashg'ulotlar hamda talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish usullari ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, zamonaviy dasturiy va texnik vositalar yordamida o'quv jarayonining samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar. Pedagogik dasturiy vositalar, ta'lim texnologiyalari, interaktiv ta'lim, raqamli ta'lim vositalari, o'quv dasturlari, nazorat dasturlari, multimedia darslar, elektron ta'lim, axborot texnologiyalari, masofaviy o'qitish.

Аннотация: В данной статье анализируется методика обучения с использованием педагогических программных средств. Быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий требует внедрения новых педагогических подходов в систему образования. В статье рассматриваются современные методы и средства обучения с применением компьютерных технологий, интерактивные методы, практические занятия, а также организация самостоятельной работы студентов. Кроме того, представлены рекомендации по повышению эффективности учебного процесса с помощью современных программных и технических средств.

Ключевые слова: педагогические программные средства, образовательные технологии, интерактивное обучение, цифровые образовательные ресурсы, учебные программы, контрольные программы, мультимедийные уроки, электронное обучение, информационные технологии, дистанционное обучение.

Abstract: This article analyzes the methodology of teaching through pedagogical software tools. The rapid development of information and communication technologies requires the implementation of new pedagogical approaches in the education system. The article discusses modern methods and tools used in computer-based teaching, including interactive techniques, practical training sessions, and ways to organize students' independent work. In addition, recommendations are provided for improving the efficiency of the learning process through modern software and technical tools.

Keywords: pedagogical software tools, educational technologies, interactive learning, digital learning resources, educational programs, assessment software, multimedia lessons, e-learning, information technologies, distance education.

Kirish.

Pedagogik dasturiy vositalar (PDV) – bu o'quv jarayonini samarali tashkil etish va boshqarish maqsadida yaratilgan, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro aloqani ta'minlovchi axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan dasturiy mahsulotlardir.

Buni oddiyroq qilib aytganimda o'qitish va o'rganishni yengillashtiradigan kompyuter dasturlari deyishimiz xam mumkin.

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli vositalar, xususan, interaktiv darsliklar, namoyish dasturlari, simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar va boshqa vositalar o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Pedagogik dasturiy vositalarning asosiy xususiyatlari haqida to'xalib o'tsak bunda quyidagilar asosiy o'rin tutadi:

Interaktivlik – o'quvchi va dastur o'rtasida real vaqtli aloqa mavjudligi

Moslashuvchanlik – o'quvchining bilim darajasiga moslashish qobiliyati

Tahliliy imkoniyatlar – o'quvchining natijalarini qayd etish va tahlil qilish

Vizual va audio vositalardan foydalanish – o'quv materiallarini eslab qolishni osonlashtirish.

Pedagogik dasturiy vositalar turlari

Namoyish qiluvchi dasturlar. O'qituvchi tomonidan dars jarayonida qo'llaniladigan vizual va audio ta'sirli vositalar (masalan, PowerPoint, Prezi).

Interaktiv elektron darsliklar. O'quvchi mustaqil o'rganishi uchun mo'ljallangan, multimedia vositalarini o'z ichiga olgan darsliklar (LearningApps, H5P).

Ta'limiy o'yinlar. Bilimni mustahkamlovchi va rag'batlantiruvchi o'yin shaklidagi dasturlar (Wordwall, Kahoot, Quizizz).

Virtual laboratoriyalar. Tajriba o'tkazishni taqlid qiluvchi modellar (PhET, Crocodile Chemistry).

Baholash dasturlari. Test va imtihonlarni avtomatlashtirishga xizmat qiluvchi vositalar (Google Forms, Moodle Quiz).

PDVning ta'limdagi ahamiyati. Eng avvalo dars samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, vizual va eshitish orqali o'rganish imkonini beradi, ta'limni individuallashtirish imkonini yaratadi, ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Amaliyotda qo'llanishi. Hozirgi kunda ko'plab o'qituvchilar quyidagi vositalardan foydalanishadi:

PowerPoint – dars taqdimotlari

LearningApps.org – interaktiv mashqlar

H5P.org – darslik ichida testlar va interaktiv elementlar

Moodle – masofaviy ta'lim tizimi orqali dars tashkil etish

Wordwall, Quizizz – baholash va o'yinlar

XULOSA.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz muminki, pedagogik dasturiy vositalar ta'lim jarayonini interaktiv, qiziqarli va samarali qilishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'qituvchiga darsni vizual va funksional jihatdan boyitish, o'quvchiga esa o'zlashtirish darajasini oshirish imkonini beradi. Kelajakda bu vositalar yanada rivojlanib, sun'iy intellekt asosida ishlovchi ta'lim tizimlariga asos bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ibadullaev, Ergash, et al. "Empirical analysis of renewable and non-renewable energy resources consumption impact on economic development in Uzbekistan." *BIO Web of Conferences*. Vol. 82. EDP Sciences, 2024.

2. Ruzmetov, Bakhtiyor, Dilfuza Matyakubova, and Dilshod Ibadullaev. "Strategic directions of sustainable development of the agricultural sector of regions of Uzbekistan." *Journal of Critical Reviews* 7.3 (2020): 271.
3. Matyakubova, D. "Who is "Tashkent city" for? Nation-branding and public dialogue in Uzbekistan." *Central Asia Programme Paper* 205 (2018): 14.
4. Ruzmetov, Bakhtiyor, Dilfuza Matyakubova, and Muyassar Raximova. "OPTIONS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INTERSECTORAL CLUSTERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UZBEKISTAN." *Central Asian Problems of Modern Science and Education* 2020.4 (2020): 33-45.
5. Matyoqubova Dilfuza Olimboevna. "FACTORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN". *ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING* 2019.2.2 1-10.